

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilenler sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د.مختار بوفرة.د.يوسف لعجيلات
د.قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د.شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعدية دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149

Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156

Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168

Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188

Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمنتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل

أ.م.د. بثينة حسين علي اوحيد

جامعة الموصل / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ملخص البحث :

يحتل التدريب الرياضي مكانة محممة بين انشطه الموارد البشرية لما له من دور كبير في تنمية مهارات المدربين و ارفع قدراتهم الشخصية اضافة الى توجيه الانماطيه السلوكية الوظيفية بشكل ايجابي وبالتالي فان تحسين الاداء ورفع الكفاء لدى اللاعبين في الملعب وجاءت مشكله البحث في التساؤلات الاتيه: هل هناك فروق في اداره المباريات والخبره التدريبيه والمستوى العلمي لدى مدربي قسم النشاطات الطلابيه الرياضيه وهل هناك فروق معنويه في اداره المباريات وفقا للخبره التدريبيه والمستوى العلمي لهم

وهدف البحث الى التعرف على اداره المباريات والخبره التدريبيه والمستوى العلمي لدى منتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل. ويجاد الفروق في اداره المباريات وفقا للخبره التدريبيه والمستوى العلمي واللقب العلمي وقد تم استخدام المنهج الوصفي للمائمه وطبيعة البحث وتحدد مجتمع البحث على جميع منتسبي النشاطات الطلابية في جامعه الموصل والبالغ عددهم (30) وتحدد مجتمع البحث (24) منتسبا وتم استخدام الوسائل الإحصائية واهم النتائج التي توصل اليها البحث يمتلك جميع منتسبين قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل اداره مباريات بشكل عالي وفقا للخبره التدريبيه وجود فروق معنويه لا داره المباريات بشكل جيد وفقا ل(سنوات الخدمة، المستوى العلمي، العمر، اللقب العلمي)

الكلمات الافتتاحية : إدارة المباريات , الخبرة التدريبيه

Match management according to the coaching experience and educational level of the staff of the Student Activities Department at

the University of Mosul

Assist.prof.dr.Buthainah Hussein Ali Oohayyid

University of Mosul, College of Physical Education and Sports Sciences

Sports training holds an important position among human resource activities due to its significant role in developing coaches' skills and enhancing their personal abilities, as well as guiding functional behavioral patterns positively. Consequently, this leads to improved performance and increased efficiency among players on the field. The research problem arose from the following questions: Are there differences in match management, coaching experience, and educational level among the coaches of the Student Activities Department in sports? Are there significant differences in match management according to their coaching experience and educational level?

The research aimed to explore match management, coaching experience, and educational level among the staff of the Student Activities Department at the University of Mosul, as well as to identify the differences in match management based on coaching experience, educational level, and academic title. The descriptive method was used as it suits the nature of the research. The research community was defined to include all members of the Student Activities Department at the University of Mosul, numbering 30 individuals, with the research sample consisting of 24 members. Statistical methods were employed, and the most important findings of the research revealed that all members of the Student Activities Department at the University of Mosul possess high match management skills based on their coaching experience. There are significant differences in match management based on years of service, educational level, age, and academic title.

Keywords: Match management, Coaching experience)

التعريف بالبحث:

المقدمة واهمية البحث:

يحتل التدريب الرياضي مكانة محممة بين انشطه الموارد البشرية لما له من دور كبير في تنمية مهارات المدربين وارفع قدراتهم الشخصية اضافة الى توجيه الانماطيه السلوكية الوظيفية بشكل ايجابي وبالتالي فان تحسين الاداء ورفع الكفاء لدى اللاعبين في الملعب

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

من هنا زاد اهتمام المؤسسات الرياضية بتثمية الموارد البشرية الا وهو المدرب وزاد بالتالي العناية بإعداده وتدريبه وتدريباً مستمراً من اجل رفع كفاءتها وزيادة انتاجي من اجل استغلال هذه الكفايات لدفع مجله التقدم لتحقيق اهداف خطه التثمية للفريق (عتيق، 2012،¹(2

ان محنه التدريب الرياضي من اصعب المجالات في حياه الانسان فينبغي على الشخص الذي اختار هذه المهنة ان يكون مرياً ويمضي في الرياضه ويدركها ليكون مسؤولاً لقياده سير التدريب حتى يكون باحثاً ملماً بمختلف المعلومات سواء كانت عامه او خاصه او بالميادين العلميه المختلفه التي لها علاقه وثيقه بمهنتي كمدرب حتى يتمكن بشكل طبيعي على قياده المباريات والتي من خلالها يتم تحقيق ما تصب اليه العمليه التدريبية بشكل عام. (جعفر، 2016، 2(2

وتعد اداره المباريات من الجوانب المهمه الحيويه والتي تؤثر بشكل كبير في امكانيه الوصول الى نتائج متقدمه للفرق الرياضيه المختلفه متأثره بالجانب العلمي للمدربين المنتسبين لقسم النشاطات.

ان اداره المباريات لقسم النشاطات الطلابيه والجميع الالعب وان للمدرب وبحسب خبرته الدور الكبير والفاعل في قياده لاعبيه اثناء المباراه في قدرته على التحديد امكانيات لاعبي الفرق المنافسه من خلال فلسفته قبل واثناء وبعد وفي ادارته للمباراه ومن هذا المنطلق يتبين لنا التفاوت الكبير في اداره المباريات من قبل مدربين كل حسب خبرته

١_٢ مشكله البحث

المدرب الرياضي هو احد ركائز العمليه التدريبية وان ادارته للمباراه واحد الركائز المهمه في تحقيق الفوز بالمباراه اذ لا يكفي للفوز للاعبين الجيدين داخل الملعب اذا لم يصاحبها اداره جيده من قبل المدرب وما يمتلكه من مستوى علمي ومعرفي يمكنه في صقل الاداء المهاري لدى لاعبيه اذ نرى من المدربين من لديهم خبرات واسعه في العمل التدريبي وذو مشاهدات عليا يخفقون في في اداره مباراه واحده ونرى عكس ذلك عند البعض الاخر ومن هنا جاءت مشكله البحث في التساؤلات الآتية:

١_ هل هناك فروق في اداره المباريات والخبره التدريبية والمستوى العلمي لدى مدربي قسم النشاطات الطلابيه الرياضيه

٢_ هل هناك فروق معنويه في اداره المباريات وفقاً للخبره التدريبية والمستوى العلمي لهم

3/1 هدفها البحث

1-3-1 التعرف على اداره المباريات والخبره التدريبية والمستوى العلمي لدى منتسبي قسم النشاطات الطلابيه في جامعه الموصل.

1-3-2 ايجاد الفروق في اداره المباريات وفقاً للخبره التدريبية والمستوى العلمي واللقب العلمي

١_٤ فروض البحث

١_٤_١ يمتلك منتسبي قسم النشاطات الطلابيه في جامعه الموصل مستوى مرتفع في اداره المباريات وفقاً للخبره التدريبية

١_٤_٢ يمتلك منتسبي قسم النشاطات الطلابيه في جامعه الموصل مستاء مرتفع في اداره المباريات وفقاً للخبره التجريبيه المستوى العلمي واللقب العلمي

١_٥ مجالات البحث

١_٥_١ المجال البشري: منتسبي قسم النشاطات الطلابيه في جامعه الموصل

¹ عتيق، منصور عتيق، منصور (2002) " توفر البات التثمية المستدامه المديرية المدارس الحكوميه بمحافظه جده والصعوبات التي تواجهها من وجهه نظر مديرية المدارس " جامعه ام القرى، كلية التربية، جده
2 جعفر، موفق صليخ(٢٠١٦) " اداره المباريات وفقاً لخبره التدريبيه والتحصيل العلمي لدى مدربي الكره الطائره" مجله جامعه البصره

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

١_٥_٢ المجال المكاني قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل

١_٥_٣ المجال الزمني: من ١٩ / ٥ / ٢٠٢٤ لغاية ١١ / ٧ / ٢٠٢٤

١_٦_٦ مصطلحات البحث

١_٦_١ ادارة المباريات: والاسلوب الذي تظهر عنه الاداءات الصحيحة والاستجابات الإيجابية لدى اللاعبين اثناء التدريب والمباريات على حد سواء (حسن، 1997، 15)²

1-6-2 الخبرة التدريبية: هي جهود اداريه وتنظيميه مرتبطة بحاله الاستمرارية تستهدف اجراء تغيير مهاري وسلوكي في خصائص الفرد الحالية والمستقبلية لكي يتمكن من الايقاء بمتطلبات عملي او ان يطور ادائه العلمي شكل افضل (الخطيب والخطيب، 2006، 28)

ويعرفه الكبيسي (2007) بانها عمليه منظمه ومستمره تهدف الى احداث التغييرات التي تعرضها الاحتياجات التدريبية في عقله الافراد وقيمتهم وسلوكياتهم من اجل رفع مستوى اداء المنظمه او معالجه اشكالياتها او تمكينها من مواجهه تحديات مستقبلية محتمله (الكبيسي، 2007، 19)

١_٦_٦ مصطلحات البحث

١_٦_١ ادارة المباريات: والاسلوب الذي تظهر عنه الاداءات الصحيحه والاستجابات الايجابية لدى اللاعبين اثناء التدريب والمباريات على حد سواء (حسن، 1997، 15)¹

الخبره التدريبية: هي جهود اداريه وتنظيميه مرتبطه بحاله الاستمراريه تستهدف اجراء تغيير مهاري وسلوكي في خصائص الفرد الحاليه والمستقبلية لكي يتمكن من الايقاء بمتطلبات عملي او ان يطور ادائه العلمي شكل افضل (الخطيب والخطيب، 2006، 28)²

ويعرفه الكبيسي (2007) بانها عمليه منظمه ومستمره تهدف الى احداث التغييرات التي تعرضها الاحتياجات التدريبية في عقله الافراد وقيمتهم وسلوكياتهم من اجل رفع مستوى اداء المنظمه او معالجه اشكالياتها او تمكينها من مواجهه تحديات مستقبلية محتمله (الكبيسي، 2007، 19)³

٢_ الاطار النظري والدراسات السابقه والمشابهه: _

٢- الاطار النظري والدراسات السابقة والمشابهة :

1-2 الاطار النظري :

٢_١_١ ادارة المباريات

تمتاز عمليه التدريب الرياضي بخصوصيه الدوري القيادي للمدرب وسلوكه متبع من خلال اشرافه على اللاعبين وتوجيههم من خلال عمليه اداره المباريات. اذ ان القيادة من المسائل المهمه في مجال الاداره بصفه عامه وفي مجال الاداره الرياضيه واداره المباريات على وجه الخصوص. حيث توجد القيادة وجدت الجماعه او ظهرت الحاجه الى العمل الجماعي، وتتطور القيادة بتطور المجتمع الذي نعيش فيه مسؤولياتها بازيداد مطالب الحياه وتعقدها، اذ ان عمليه القيادة تعني ذلك العنصر الانساني الذي يجمع مجموعه العاملين ويوجههم ويحفزهم نحو تحقيقه اهداف المنظمه وبدون القيادة الاداريه يصبح الهيكل مفككا عاجزا الاهداف التي وجد من اجلها. (ابو حليمه، 2004، 105)¹

1 حسن، زكي محمد (1997) "المدرّب الرياضي" اسس العمل في مهنة التدريب" الاسكندريه، منشاه المعارف

2 الخطيب، رداح والخطيب، محمد (2006) "التدريب الفعال"، الاردن، اربد، عالم المكتب الحديث.

3 الكبيسي، عامر خضير (2007) "تدريب الامن العربي واقعه وافاق تطويره"، الرياض، مركز الدراسات والبحوث، جامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

ويمكن اعتبار المدرب رياضي بمثابة القائد وذلك لان واجباته التدريبيه تحتم عليه القيام بتوجيه اللاعبين وارشادهم ومحاولة تأثير على سلوكهم ومساعدتهم على الارتقاء بقدراتهم البدنيه والمهاريه التنميه السياتهم الشخصيه بالاضافه الى دوره الهام في تحسين عمليه التفاعل الاجتماعي بين اللاعبين فيما بينهم وبين اللاعبين الاخرين، الامر الذي يؤدي الى تماسك الفريق (عبد الحفيظ وباهي، 2001، 51) ³²

ويعتبر المدرب هو احد الشخصيات التربويه المهمه في المجال الرياضي والمدرب الناجح يمكننا ان نصفه بالمهندس البارئ او الاب المسؤول عن اللاعبين او المخرج الرائع في اي لعبه، فالمدرب هو المحرك في بعض المواقف الاداء الصعب وكما انه يعتبر كاي قائد متفرغ المهمه التدريب الرياضي فمهمتي الاساسيه بناء لاعبه واعدادهم بدنيا محاربا ونفسيا لاجل الوصول الى المستويات الحاليه (حسن، 1997، 15)

3

2_1_2 الخبرة التدريبيه:

هي مجموعه من نشاطات المؤسسة والمخطط لها والمستمره والهادفه الى تزويد القوى البشريه في جميع الالعاب بمعارف معينه وتحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها وتغيير سلوكياتها واتجاهاتها بشكل ايجابي ب حط الشده بناء(عائده، 2008، 8) ⁴

ويجب على المدرب ان يكون شخصا فطنا هاجرا على تحديد الوسائل والاساليب المطلوبه لحل جميع المهام المعينه بسرعه وبشكل صائب وعلى تغيير سلوكي التدريبي وفقا للمواقف اضافه الى رؤيته من الامكانيات المتاحة وكيفيه الاستفاده من تلك الامكانيات نحو تحقيق الهدف المنشود من العمل التدريبي (مجيد، 1988، 23) ⁵

وحتى تعتبر عمليه التدريب من قبل مدرب ناجحه عليها ان يركز على السمات الاساسيه للعبه وهذا يحد ذاته يعتمد على الخبره التدريبيه للمدرب وكذلك على سنوات خبرته كمدرب لغرض توسيع القاعده التدريبيه لديه والاكساب الخبره وياتي من خلال متابعه المصادر التي توسع مداركه، ولكي يكون التدريب ناجحا ينبغي ان يركز المدرب على الخصائص الاساسيه الصعبه للفعاليه الحركيه ويطورها ولا يكتفي الى تحقيق خاصيه دون اخرى. (حسين والعنبيكي، 1998، 34) ¹⁴

2_2_2 الدراسات السابقه والمشابهه:

2_2_2_1 دراسه (الدهيات ، 1999) تقييم فعاليه البرامج التدريبيه في مراكز تدريب الخاصه من وجهه نظر المتدربين

هدفت هذه الدراسه الى التعرف على درجه فعاليه برامج التدريب في مراكز تدريب الخاصه وتحليل واقع هذه البرامج وكذلك التعرف على اساليب ومستويات تقييم برامج التدريب المتبعه بتحديد سلبياتها وايجابياتها، كما هدفت الدراسه الى التعرف على الاثر الذي تحدث برامج التدريب على اداء العاملين في المسار التجاريه الاردنيه ومن اهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسه ان مراكز التدريب، وكذلك المسار التجاريه الاردنيه والتي شارك افرادها في التدريب لا تهتم بتقييم افرادها بعد التحاقهم بعملهم بفترة زمنييه لمعرفه فائده التدريب وما جناه المشارك نتيجة مشاركته بالتدريب، ووصلت الدراسه بضرورة قيام مراكز التدريب والمصارف بمتابعه تقييم المتدربين بعد انهاءهم للتدريب وعودتهم الى عملهم الفعلي بفترة زمنييه معينه (الدهيات ، 1999، 5) ²

2_2_2_2 دراسه (محمد واخرون، 2010)

¹ ابو حليمه، فائق حسين (2004) "الحديث في الاداره الرياضيه" دار وائل النشر والتوزيع، عمان، الاردن.

² عبد الحفيظ، اخلاص محمد، وباهي، مصطفى حسين (2001) "الاجتماعي رياضي" ط 1، مصر، مطبعه القايره.

³ مصدر سبق ذكره

⁴عائده، نعمان (2008) "علاقه التدريب باداء الافراد العاملين في الاداره الوسطى دراسه حاله جامعه تعز، الجمهوريه اليمنييه"، رساله ماجستير جامعه الشرق الاوسط للدراسات العليا، كلية العلوم الاداريه .

⁵مجيد، ريسان خريبط"التدريب الرياضي" ط 1، مديريه دار الكتب، جامعه البصره.

¹حسين، قاسم حسن والعنبيكي، منصور جميل (1998) "اللياقه البدنيه وطرق تحقيقها" جامعه بغداد، مطبعه التعليم العالي.

²الدهيات، جهاد صالح (1999) تقييم فعاليه برنامج التدريبيه في مراكز التدريب الخاصه من وجهه نظر المتدربين: دراسات تطبيقيه على المصارف التجاريه الاردنيه" رساله ماجستير غير منشوره، جامعه ال البيت، الاردن.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

"دراسة تقييمية لاثـر البرامج التدريبية في عمادـه الجوده والتطوير بجامعة حائل"

الحالية الى تقييم اثـر البرامج التدريبية في عمادـه الجوده والتطوير بجامعة الحائل من وجهه نظر اعضاء الهيئة التدريسية وتقديم رؤيه مقترحه لتطوير عملية قياس اثـر البرامج التدريبية بالعماده. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما تم تصميم استبانته لجميع البيانات في ضوء نموذج باركر لقياس اثـر البرامج التدريبية. وهم نتائج توصلت اليها هذه الدراسه ان درجه فاعليه البرامج التدريبية المقدمه من عماده الجوده تطوير تقع ضمن درجه القبول والرضا في كل مجال من مجالات التدريب، وتوصلت الى ان البرامج التدريبية اكثر من اثـر من اعضاء هيئته التدريس وان البرنامج التدريبي المقدمه لهم من مستوى تقدمهم بالعمل (محمد واخرون 2010 ، ٨) ³

٢_٢_٣ دراسه (جعفر ، ٢٠١٦)

"ادارة المباريات وفقا للخبرة التدريبية والتحصيل العلمي لمدربي كرة الطائرة"

هذا في البحث الى تصميم مقياس اداره المباريات لدى مدربي كرة الطائرة والتعرف على مستوى اداره المباريات والخبره التدريبية والمستوى العلمي لدى مدربي كرة الطائرة وايجاد الفروق في اداره المباريات واهم النتائج واعتماد المقياس الحالي كاداه للكشف عن مستوى اداره المباريات للمدربين عدم وجود فروق معنويه للخبره التدريبية والمستوى العلمي في اداره المباريات (جعفر ، 2016 ، 309)

٣ اجراءات البحث

٣_١ منهج البحث

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي بطريقه المسح وذلك للملائمه وطبيعة البحث

٣_٢ مجتمع البحث وعينته تحدد مجتمع البحث على جميع منتسبي النشاطات الطلابية في جامعه الموصل بعد استبعاد طلاب الدكتوراه والماجستير ومسؤولي الشعب والبالغ عددهم (١٠) وليصبح عددهم (30) مدربا، وتم اختيار عينه البحث بالطريقة العمدية، وبعد توزيع الاستبيانات على جميع افراد عينه وبعد ان تم استبعاد (٦) استمارات لعدم اعادتها اصبح العدد الكلي للعينه (24) مدربا بنسبه (٨٠%) من مجتمع البحث

٣_٣ اداه البحث

تم استخدام المقياس الذي اعده (جعفر ، 2016) المتضمن (39) فقره على شكل اسئله خاصه للمدرب تدور حول قيادته للمباريات قبل واثناء عملية التدريب وبعد التدريب والاجابه على هذه الاسئله تكشف خبره المدرب نحو قياده فريقه ملحق (١) (جعفر ، 2016 ، 309)¹

٣_٣_٢ صدق الأداة

لقد تم ايجاد الصدق الظاهري لفقرات المقياس وبعدها عرض على مجموعه من الخبراء المتخصصين* في مجال التريه الرياضيه وعلوم رياضه والاداره والتنظيم وقد اشار ابل (ebel) الى ان افضل وسيله للصدق الظاهري لاداه المقياس ان يقوم عدد من الخبراء المتخصصين بتقييم مدى تمثيل الفقرات او العبارات للعينه المراد قياسها (ebel,1971,556)

وقد حصلت الاداء على نسبه اتقاق 80% وقد تم حذف الفقرات (13 , 21 , 22 , 23) وبذلك اصبح المقياس بصيغته النهائيه يتضمن (35) فقره ملحق (2)

3_3_3 ثبات الأداة

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

عند حساب معامل الثبات على درجة الافراد بالقياس وذلك بجرائم أكثر من مره للحصول على درجات متكافئه في نفس الاجراء وأكثر من اجرائه (ابو علام، 2005، 374) اذ كلما تذبذبت النتائج انخفض ثبات المقياس ولم يعد ميزانا حساسا وقادرا على الكشف عن الفروق الحقيقيه بين الافراد في السما او الخاصيه التي توضع موضع القياس بدرجة كافيه (ميخائيل، 2001، 268) وتعتمد طرائق تقدير ثبات المقياس على مفهوم معامل ارتباط بين متغيرين (علام، 1986، 67) ولغرض الحصول على الثبات استخدمت الطرائق التاليه:

3_3_1 طريقه التجزئة النصفية:

وتسمى بمعامل الثبات بطريقه الانصاف او بمعامل الثبات الداخلي (زكريا واخران، 2002، 144) وتم تصحيح (24) استماره ولـ (35) فقره وباستخدام معادله جيت من بلغ الثبات الكلي (0,75) باستخدام معامله سيرمان براون ثبات (0,96)

3_3_2 طريقه معامل الفا

تستخدم في حساب ثبات الاستبيانات الطلب اجابها الاختيار من بين بدائل متعدده وتكون درجاتها متدرجه (من 1_3) مثلا (علام، 2006، 100) اذ بلا معامل الفا (0,93)

3_3_2 اسلوب تصحيح الفقرات تم التصحيح لاعطاء وزن الملائم للفقرات حسب السلم المفتوح وقد تم صياغه فقرات المقياس جميعها بالاتجاه الايجابي وحسب الجدول رقم (1)

جدول (1)

يبين الدرجات على وفق سلم التصحيح

ابدا	احيانا	دائما	الفقرات السلم الايجابية
1	2	3	

- الوسائل الإحصائية :

- النسبة المئوية .

- الوسط الحسابي .

- الانحراف المعياري .

- معامل ألفا (Alpha)

- اختبار (T) لعينتين مستقلتين

- تحليل التباين باتجاه واحد.

باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل البيانات

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

- المتوسط الفرضي (علاوي ، 1998 ، 146) .

- عرض وتحليل ومناقشة النتائج

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج ومناقشتها على وفق فروض البحث وكالاتي:

الجدول (2)

يبين الوسط الحسابي والانحراف المعياري والمتوسط الفرضي ل ...

العالم الإحصائية	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المتوسط الفرضي
مدربي الألعاب	88.125	4.839	68

وللتحقق من الفرض الأول تم إيجاد المتوسط الفرضي * لقياس إدارة المباريات بوصفه معياراً يمكن المقارنة به وإصدار الحكم.

يتبين من الجدول (2) إذ كان المتوسط الفعلي (88.125) وانحراف معياري قدره (4.839) وهو أعلى من المتوسط الفرضي المقابل لها والبالغ (68)، وتعزو الباحثة ذلك إلى ان جميع مدربي الألعاب الرياضيه يمتلكون خبره تدريبيه في اداره المباريات ولجميع لديه خبره ويقوم باداره المباريات على احسن وجه وهذا ما شار اليه (حسين ، 1998) يتطلب من المدرب معلومات واسعه مع تجارب ميدانيه حول كيفية اخراج عمليه تدريبيه لغرض فهم قوانين التطور البدني والنفسي وتحقيق مستلزمات العمل (حسين ، 1998 ، 66) وعليه سيتم قبول الفرضيه البديله

الجدول رقم (3)

يبين نتائج تحليل التباين لمتغير سنوات الخدمة بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات

المتغيرات	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	قيمة Sig
مجاميع مدربي الألعاب	بين المجموعات	93.161	3	27.72	1.217	0.329
	داخل المجموعات	455.464	20	32.773		
	المجموع	538.625	23			

* معنوي عند نسبة خطأ > (0.05) .

يتبين من الجدول رقم (3) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مستويات متغير سنوات الخدمة بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس ادارة المباريات إذ كانت قيمة (Sig) (0.329)، ومقارنة بمستوى الدلالة (0,05) عليه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أفراد العينة في تطوير الأندية الرياضية على وفق متغير سنوات الخدمة. على ذلك تم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية

* المتوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل × عدد الفقرات / عدد البدائل (علاوي ، 1998 ، 146) .

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وترى الباحثة سنوات خدمه في التدريب التأثير المباشر لاداره المباريات وبن المدربين ذوي سنوات الخبرة التدريبيه الاكثر قد مروا بالمواقف اكثر من الاقل خبره فيما يتعلق بامور اداره وقت انشطاتهم هذا فضلا على ان مرورهم بتجارب مختلفه قزاده من خبرتهم وكفاءتهم في التعامل (الكواز، 2007، 13_14)

الجدول رقم (4)

يبين نتائج تحليل التباين لمتغير المستوى العلمي بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات

المتغيرات	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	قيمة Sig
مجاميع مدربي الألعاب	بين المجموعات	21.194	2	10.597	0.43	0.656
	داخل المجموعات	517.431	21	24.64		
	المجموع	538.625	23			

* معنوي عند نسبة خطأ > (0.05) .

يتبين من الجدول رقم (4) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مستويات متغير المستوى العلمي بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات إذ كانت قيمة (Sig) (0.656)، ومقارنة بمستوى الدلالة (0,05) عليه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أفراد العينة في تطوير الأندية الرياضية على وفق متغير سنوات الخدمة. على ذلك تم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية

وترى الباحثة ان لسنوات العمل الطويلة في مجال التدريب وإدارة المباريات للفرق في كليات جامعة الموصل تأثير واضح لدى المدربين في إدارة فرقهم .

الجدول رقم (5)

يبين نتائج تحليل التباين لمتغير العمر بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات

المتغيرات	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	قيمة Sig
مجاميع مدربي الألعاب	بين المجموعات	110.875	2	36.958	1.728	0.193
	داخل المجموعات	427.75	21	21.388		
	المجموع	538.625	23			

* معنوي عند نسبة خطأ > (0.05) .

يتبين من الجدول رقم (5) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مستويات متغير العمر بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات إذ كانت قيمة (Sig) (0.193)، ومقارنة بمستوى الدلالة (0,05) عليه لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أفراد العينة في تطوير الأندية الرياضية على وفق متغير العمر. على ذلك تم رفض الفرضية البديلة وقبول الفرضية الصفرية

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

وترى الباحثة يجب على المدرب ان يمتلك المعرفة باصول التدريب للعبة التي يديرها وله قدره على توصيل ارائه وافكاره للاعبين" (سكر، 2002، 22)

الجدول رقم (6)

يبين نتائج تحليل التباين لمتغير اللقب العلمي بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات

المتغيرات	مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة (ف) المحسوبة	قيمة Sig
مجاميع مدربي الألعاب	بين المجموعات	115.492	2	38.497	1.82	0.176
	داخل المجموعات	423.133	21	21.157		
	المجموع	538.625	23			

* معنوي عند نسبة خطأ > (0.05) .

يتبين من الجدول رقم (6) عدم وجود فروق ذات دلالة معنوية بين مستويات متغير اللقب العلمي بين مجاميع مدربي الألعاب على وفق مقياس إدارة المباريات إذ كانت قيمة (Sig) (0.176)، ومقارنة بمستوى الدلالة (0,05) عليه توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أفراد العينة في تطوير فرقهم داخ الكليات التي يعملون بها على وفق متغير اللقب العلمي. على ذلك تم قبول الفرضية

وترى الباحثة ان رجل الاداره الناجح يمكن ان يزيد من قدراتي في العمل الميداني اذا سعى في تطوير افكاره وتنمية معلوماته عن طريق الوقوف على النتائج العملية والامام بالنظريات الحديثه المستخدمه في مجال عمله (سكر، 2002، 22)

٥_ استنتاجات والتوصيات

٥_١ الاستنتاجات

٥_١_١ يمتلك جميع منتسبين قسم النشاطات الطلابيه في جامعه الموصل اداره مباريات بشكل عالي وفقا للخبره التدريبيه

٥_١_٢ وجود فروق معنويه لاداره المباريات بشكل جيد وفعال (سنوات الخدمه، المستوى العلمي، العمر، اللقب العلمي)

٥_٢ التوصيات

١_ العمل على تطوير قابليات المدربين من خلال ادخالهم الدورات التدريبيه الضمن محاضرات نظريه وعملية في مجال عملهم

2- التأكيد على المدربين والمنتسبين في جامعه الموصل في قسم النشاطات الطلابيه بدايه مباريات واعتماد الخبره التدريبيه وتحسين المستوى العلمي لديهم.